

A avaliação dos pés é fundamental porque pessoas com diabetes têm maior risco de desenvolver complicações devido a problemas de circulação sanguínea e no sistema nervoso periférico.

Essa avaliação permite identificar precocemente a diminuição da sensibilidade nos pés, além de feridas ou deformidades que podem levar a complicações graves, como infecções e amputações.

A promoção de cuidados adequados e intervenções precoces contribui para melhor qualidade de vida de pessoas com diabetes, e esse é o nosso objetivo.

Referência:

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Manual de cuidados com os pés para pessoas com diabetes**. 2. ed. 2021. Disponível em: <https://tinyurl.com/53upzpm9> Acesso em 11 abr. 2024.

Projeto de Extensão idealizado e organizado por estudantes do curso de Enfermagem da Fundação Educacional do Município de Assis:

Elizabete Amorim Segateli,
Lucas Kelvim De Brito,
Maria Eduarda Goes Soares,
Samyra Kecki Betoni,
Silvia Helena Da Cruz

sob orientação e supervisão do:
Prof. Dr. Daniel Augusto da Silva.

**Meu pé
Meu querido pé**

um projeto de extensão universitária com atuação da Enfermagem na identificação da neuropatia periférica e prevenção do pé diabético

Orientações

• Cuidados semanais

Uma vez por semana, recomenda-se a realização de cuidados especiais como esfoliação (caso o pé for ressecado) e hidratação, que, além de contribuírem para a limpeza da pele, também contribuem para a proteção da sua integridade.

Os esfoliantes promovem a retirada das células mortas da superfície da pele, estimulam a renovação celular e preparam a pele para melhor absorver e aproveitar os benefícios dos cremes hidratantes que promovem a umectação da pele.

Sempre secar em volta dos dedos após o banho, com isso ajuda a não proliferação de bactérias.

• Cuidados mensais

Observe as suas unhas:

Observar a cor e se estão muito grossas, amareladas ou se tem algum sinal de trauma.

Realize a limpeza das unhas utilizando uma escova de cerdas macias com sabonete líquido (Sempre use produtos como escova e alicates pessoais).

Escove as unhas de forma circular removendo toda a sujeira e excesso de pele de todo o corpo da unha e também ao redor da unha.

Corte das unhas:

Dê preferência para cortar as unhas após o banho, pois estarão mais amolecidas e isso facilita o corte.

Lembre-se de cortar as unhas de acordo com a anatomia dos dedos sem cortar os cantos da unha.

Corte o mais reto possível e finalize o corte utilizando uma lixa não abrasiva para realizar o acabamento e não deixar os cantos salientes.

Ingredientes:

1 colher de mel
1 açúcar

Modo de fazer:

Forme uma pasta com os ingredientes e aplique nos pés, massageando-os por alguns minutos;

Em seguida, retire esta pasta e aplique um creme umectante (hidratante);

Envolva com filme de PVC (filme de cozinha) ou um saquinho plástico por 20 a 30 minutos;

Retire o filme;

Calce meias de algodão e sapatos para não escorregar;

Caso seja idoso e esteja sozinho em casa, deixe para esfoliar e hidratar na hora de dormir e depois coloque a meia para evitar quedas ou machucar os pé.

Opção caseira para esfoliação

Dicas

• Sobre calçados

O calçado não deve ser apertado ou largo, pois as duas situações podem causar lesões bolhosas.

Quando largo ou solto, o pé desliza dentro do calçado e isso pode provocar bolhas por atrito.

Os calçados não devem apertar seus pés, nem na largura e nem na altura.

Seus dedos têm que ter espaço para se mexerem dentro dele.

Para o solado:

Procure um sapato ou tênis que tenha um solado antiderrapante, não flexível.

Lembrar que solados gastos ou lisos escorregam e podem levar a quedas e traumas.

• Sobre meias

As meias têm importante papel nos cuidados com os pés, elas mantêm os pés aquecidos, absorvem a umidade, (evitando infecções fúngicas).

Quando ajustadas, evitam o atrito dos pés dentro do calçado, diminuindo assim o atrito e possibilidade de bolhas.

As meias:

- Devem ser de algodão ou de lã;
- Preferencialmente, sem costuras ou sobras de linha. Caso contrário coloque-as do avesso;
- O gargalo deve ser largo para não apertar a perna e comprometer a circulação;
- Procure usar meias brancas ou claras que permitam visualizar qualquer sujeira de sangue ou secreção ocasionada por ferimentos;
- Use sempre calçados e tênis com meias.

Importante!

Não ande de meias pela casa.

Muitos idosos apresentam quedas e fraturas por estarem de meias e escorregarem.